

JUMEK ASQAROVICH O'RINBOYEVNING PEDAGOGIK
QARASHLARI

Ataxanova Lobar Egamberganovna

Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Toshkent gumanitar fanlar universiteti

“Amaliy va gumanitar” fanlar kafedrasida assistent o'qituvchisi

To'rtko'l, O'zbekiston

EL:ataxanovalobarxon@gmail.com

Annatsiya: Pedagogika — insonni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish haqidagi fan hisoblanadi. Pedagogik fikrlar esa ta'lim va tarbiya jarayoniga oid g'oyalar, qarashlar va nazariyalarni o'z ichiga oladi. Har bir jamiyatning taraqqiyoti ta'lim tizimi bilan chambarchas bog'liq. Shu sababli pedagogik fikrlar qadim zamonlardan buyon rivojlanib kelgan.

Kalit so'zlar: pedagogika, fikr, til, etika, estetik, nutq, tarix

Аннотаци: Педагогические идеи играют важную роль в развитии человечества. Педагогические взгляды, сформированные восточными и западными мыслителями, внесли огромный вклад в развитие современной системы образования. Их идеи не утратили своей актуальности в современном образовании.

Ключевые слова: педагогика, мышление, язык, этика, эстетика, речь, история

Abstract: Pedagogy is the science of teaching, educating and developing a person. Pedagogical ideas include ideas, views and theories related to the process of education and upbringing. The development of each society is closely related to the education system. Therefore, pedagogical ideas have been developing since ancient times.

Keywords: pedagogy, thought, language, ethics, aesthetics, speech, history

Pedagogik fikrlar insoniyat tarixining ilk davrlarida paydo bo'lgan. Dastlab tarbiya oilada amalga oshirilgan. Keksalar yosh avlodga hayot tajribalarini o'rgatganlar. Qadimgi Sharq mamlakatlarida ilm-fan va tarbiyaga katta e'tibor berilgan. Ayniqsa, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino va Alisher Navoiy kabi allomalar yoshlarni ilmi va odobli qilib tarbiyalash haqida qimmatli fikrlar bildirganlar. Masalan, Abu Ali ibn Sino bolalarni jismoniy, aqliy va axloqiy jihatdan birgalikda tarbiyalash kerakligini ta'kidlagan. Pedagogik fikrlar insoniyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Sharq va G'arb mutafakkirlari tomonidan yaratilgan pedagogik qarashlar bugungi ta'lim tizimining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan.

Zamonaviy ta'limda ham ularning g'oyalari o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Yaxshi pedagogik fikr va samarali ta'lim orqali barkamol avlodni tarbiyalash mumkin. Shuning uchun har bir o'qituvchi pedagogik bilim va zamonaviy metodlarni chuqur egallashi zarur. Bunga xulq-axloqni faqat so'zdaгина emas, balki haqiqatda (amalda) tozalash orqali erishish mumkin. Shunday so'ng xato va adashishdan saqlovchi, haqiqat yolini tushunib olishga boshlovchi (notiq - so'zlovchi, fikrlash ma'nosida) nafsini, jonini, ruhini tozalash zarur».

Shuningdek, Jumek Asqarovich O'rinboyev O'qituvchilar tayyorlaydigan kursni tugatib, qishloq maktabida o'qituvchi; Chimboy shahridagi internat maktab direktori, Moskvadagi o'quv pedagogik. nashriyotida qoraqalpoq tilida darsliklar tayyorlash bo'yicha moharrir, Qoraqalpog'iston pedagogika institutida pedagogika va boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasini mudiri, 1967-yilda ochilgan O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tekshirish institutining Qoraqalpog'iston filiali birinchi direktori hamda pedagogika nazariyasi va tarixi bo'limi mudiri. Ilmiy ishlari Qoraqalpog'istonda xalq ta'limi, maktab va pedagogika tarixiga bag'ishlangan. O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tekshirish institutining Qoraqalpog'iston filiali uning nomi bilan ataladi. O'rinboyev jumek asqarovich Chimboy shahri — pedagog olim, pedagogiya fanlari Doktori, professor.

O'zbekiston va Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi. O'qituvchilar tayyorlaydigan kursni tugatib , qishloq maktabida o'qituvchi, Chimboy shahridagi internat maktab, maktab direktori. Moskvadagi o'quv pedagogika nashriyotida qoraqalpoq tilida darsliklar tayyorlash bo'yicha muharrir, Qoraqalpog'iston pedagogika institutida pedagogika va boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasini mudiri, ayni paytda O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tekshirish institutining Qoraqalpog'iston filiali ochilgach , uning birinchi direktori hamda pedagogika nazariyasi va tarixi bo'limi mudiri. Ilmiy ishlari Qoraqalpog'istonda xalq ta'limi, maktab va pedagogika tarixiga bag'ishlangan. O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tekshirish institutining Qoraqalpog'iston filiali uning nomi bilan atalgani bejiz emasdir.

Foydalangan adabiyotlar

1. Komiljon HASHIMOV, Sanobar NISHONOVA PEDAGOGIKA TARIXI II qism Toshkent- 2005
2. "Очерки по истории народного образования и школы в Кара-Калпаки" Нөкис-1958 жыл 40 бет „Қарақалпақстан“. Орынбаев Ж.